

Литвин Р. Р., Гащак М. В., Фільварочний І. В.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ
СФЕРИ: СТРУКТУРА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS OF THE
NON-MANUFACTURING SPHERE: THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC
RESEARCH**

For the first time, a conceptual and methodological approach to the problem of developing the professional competence of future managers in the non-production sphere is presented. The phenomenon of the professional competence of managers was studied within the framework of various scientific approaches, the features of the construction and implementation of the educational process in higher educational institutions of the managerial profile. The developed materials can contribute to the optimization of the process of diagnosing the level of development of professional competence of the future manager.

Key words: *manager, professional competence, non-production sphere, self-determination, self-evaluation.*

Протягом останніх десятиліть було проведено змістовну модернізацію вищої освіти в напрямку зростання її якості та інтегрування української вищої освіти в міжнародний освітній простір. Фундаментальним напрямом модернізації освіти є впровадження та реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі. Концепція модернізації освіти спрямована на створення оптимальних умов для розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця, що обумовлює необхідність переходу системи вищої професійної освіти на реалізацію випереджаючої професійної освіти, яка побудована на принципі розвитку здобувачів у процесі професійної підготовки, активізації творчого потенціалу, розвитку здатності до компетентної поведінки в умовах конкурентного середовища. Особливого призначення професійна компетентність набуває у зв'язку з тим, що система вищої освіти перебуває у фазі активного інноваційного перетворення.

У створених умовах майбутній менеджер невиробничої сфери для власної успішності і конкурентоздатності повинен бути підготовленим до кардинальних змін – мати високий адаптаційний потенціал, демонструвати прагнення до професійного росту, постійно оновлювати й удосконалювати власні фахові знання для подальшого ефективного управління людьми і ресурсами в організаційному середовищі, тобто бути професійно

компетентним. В області даного дослідження становлять значний інтерес наукові праці, в яких на сучасному етапі досліджень відображено психологічні підходи до розвитку професійної компетенції майбутніх менеджерів, як фахівців економічного профілю.

Сутнісно-змістовні характеристики категорії «професійна компетентність» як показників рівня фахової підготовки майбутніх студентів детально описано в працях: Н. М. Самарук (формування професійної компетентності майбутніх студентів), І. В. Демура (формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки), Н. Боярчук (модель формування професійної компетентності), Т. П. Поведа (формування професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах контекстного навчання), О. С. Кузьменко (формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу), Г. Полякова (показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу), Є. В. Лебедев (формування дослідницької компетентності у майбутніх менеджерів в процесі їх підготовки до професійної діяльності у ВНЗ), Т. Ю. Фурман (формування професійної компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін), О. М. Яценко (лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів), Ю. І. Панфілов (методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера).

Незважаючи на присутність у сучасній науково-психологічній літературі досліджень, присвячених проблемі розвитку професійно-особистісного становлення майбутніх менеджерів, вона залишається однією з найбільш дискусійних, адже сам феномен досліджуваної проблеми набуває складності у процесі вивчення професійної свідомості та професійної компетентності особистості. Саме проблема психологічного діагностування змістовноструктурних компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів в процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах потребує вирішення.

Предметом дослідження виступають психологічні чинники та психологопедагогічні умови становлення професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери.

Мета дослідження полягає в психологічному обґрунтуванні чинників та психолого-педагогічних умов розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери.

Гіпотези дослідження передбачає, що розвиток професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери має свої закономірності в процесі фахової підготовки і визначається характером та ступенем розвитку її змістовно-структурних компонентів. Професійне становлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери можна суттєво

оптимізувати за рахунок створення психолого-педагогічних умов, як спеціальної системи їх професійної підготовки, яка актуалізує розвиток особистісно-смислових, ціннісно-мотиваційних і рефлексивних структурних компонентів професійної компетентності.

У відповідності з метою було визначено такі завдання дослідження:

1. На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів визначити її зміст та структурно-компонентний склад.

2. Емпірично дослідити змістовно-структурні компоненти професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери.

3. Визначити типологію майбутніх менеджерів невиробничої сфери залежно від характеру і специфіки вираженості компонентів їх професійної компетентності.

4. Виокремити детермінуючі чинники розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери.

5. Розробити структурно-функціональну модель формування професійної компетентності майбутніх менеджерів.

6. Обґрунтувати психологічні умови та апробувати засоби цілеспрямованого формування змістовно-структурних компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальні підходи до забезпечення становлення професійної компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах (О. О. Бабаян, Л. В. Балабанова, Д. А. Барченков, М. Ф. Бойко, О. Бородієнко, Н. Боярчук, Я. И. Войтальянова, Т. В. Григорчук, І. В. Демура, Л. М. Дибкова, А. С. Доброскок, Л. Є. Довгань та 22 ін.), до визначення психологічного змісту професійної компетентності та її розвитку у майбутніх спеціалістів економічного профілю і менеджерів (Е. Ф. Іпатов, І. В. Івашкевич, Л. І. Кравченко, С. В. Криштанович, О. П. Літвінова-Головань, С. О. Моргунова, Ю. І. Панфілов, Л. В. Пелешко, Н. М. Самарук, І. В. Саух, Л. І Скібіцька, М. Т. Теловата, Т. Ю. Фурман та ін.); положення щодо організаційної складової професійної діяльності керівника в управлінському процесі (Л. М. Карамушка, І. В. Сингаївська, Л. Є. ОрбанЛембрик, Л. І. Скібіцька, та ін.), положення вітчизняної психології про основи суб'єктивної специфіки особистісного функціонування (С. Д. Максименко, Р. В. Павелків, Н. В. Василенко та ін.), про компетентнісний підхід як методологічної основи формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців (Н. М. Бібік, О. Ельбрехт, О. М Ельбрехт, І. О. Зимня, Д. А. Іванов, В. І. Луговий, О. М. Лутаєнко, Г. П. П'ятакова, А. Петров, Т. П. Поведа, Г. Полякова, О. Пометун, О. М. Цільмак, В. В. Ягупов, М. Говертс та ін.); ідеї системного підходу до аналізу мотиваційного аспекту розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців у контексті освітнього процесу (А. С.

Доброскок, С. А. Єрохін, Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна, С. С. Занюк, І. В. Івашкевич, Т. Н. Лобанова, В. С. Лукіна, О. М. Лютко, С. О. та ін.).

Для виконання сформульованих завдань застосовано такі методи: – теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, моделювання, узагальнення, систематизація – для визначення теоретико-методологічних основ дослідження й розробки моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів вищих навчальних закладах); – емпіричні методи (спостереження, опитування, контент-аналіз, тестування).

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: уперше:

- визначено типологію майбутніх менеджерів невиробничої сфери залежно від характеру та специфіки вираженості змістовно-структурних компонентів їх професійної компетентності;

- розроблено модель формування змістовно-структурних компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери;

- виявлено умови цілеспрямованого становлення професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери як комплекс системних психологічних засобів розвитку її особистісно-сміслових, ціннісномотиваційних та рефлексивних детермінант.

Теоретико-методологічне значення роботи полягає в тому, що основними умовами партнерства вищих закладів освіти та організацій; обґрунтовано необхідність застосування компетентнісного підходу в освіті з метою досягнення інтегральних результатів, оволодіння змістовними компетенціями майбутніми менеджерами невиробничої сфери у процесі фахової підготовки; удосконалено структуровані компоненти (складові) професійної компетентності в рамках побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів.

У практичному аспекті результати й висновки досліджень можуть бути використані для розширення та оновлення змісту дисциплін; можуть бути покладені в основу професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності; у плануванні і проведенні заходів психологічного тренінгу психологами вищів та науково-педагогічним складом з метою вдосконалення процесу психологічної діагностики структурно-складових компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів.